

சாண்டில்யன் நாவல்களில் மொழிநடை பற்றிய விளக்கங்கள்

இர. கலையரசி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் புலம்
உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமனி சென்னை

முனைவர் கோ. விசயராகவன்

நெறியாளர் & மேனாள் பேராசிரியர்

தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவடியியல் புலம்

உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமனி சென்னை

இயக்குனர், சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலி திட்ட இயக்ககம்

எம்.ஆர்.சி நகர், சென்னை

லார்: II

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232975](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232975)

முன்னுரை

இலக்கியம் மக்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து பிறக்கிறது. தான் பிறக்கும் மண்ணின் நாகரிகம், பண்பாடு, கலை, இலக்கியம் முதலான கூறுகளைக் கவர்ந்துக் கொண்டு தான் தோன்றிய சமுதாயத்தை வெளிக்காட்டுகிறது. படைப்பை உருவாக்கும் படைப்பாளன் தான் வாழ்கின்ற சமுதாயத்திடம் இருந்து கற்றுக் கொண்ட செய்திகளைத் தான் அறிந்த மொழியில் தான் பழகிய நடையில் வெளிப்படுத்துகிறான். எனவே, நடை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் பற்பல நுட்பமான வேறுபாடுகளுடன் வெளிப்படுகிறது. இவ்வியல் சாண்டில்யன் நாவல்களில் மொழிநடை குறித்து ஆராய்கிறது.

நடை விளக்கம்

“நடை என்னும் சொல் Style என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு இணையாகத் தமிழில் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாகும். இச்சொல் இலத்தீன் மொழிச் சொல்லான Stiles என்பதன் அடிக்கொண்டு பிறந்திருக்க வேண்டும்.”¹ இச்சொல் உலோகம் அல்லது மரத்தால் ஆன கூரிய முனையுடைய கருவியைக் குறிப்பதாக முதலில் வழங்கப் பட்டது. பின்னர் கி.பி.1300ல் இச்சொல் இலக்கியத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. “தனி ஒரு கவிஞரின் ஆளுமையைக் குறிப்பதாக பிரெஞ்சு மொழியில் முதன்முதலாக கி.பி.1330ல் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.”²

“A Manner of Writing Speaking, Doing Some Thing”³ என ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கிலப் பேரகராதி விளக்கம் தருகிறது.

“தனக்கென ஏற்படுத்திக்கொண்ட முறை, பாணி”⁴ எனப் பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் ஒருவர் தனக்கென ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் முறைதான் நடை என்று கிரியாவின் தமிழ் அகராதி விளக்கம் தருகிறது.

“நடை என்பது எண்ணம் அல்லது கருத்து என்னும் கருவினைச் சுற்றி அமைந்துள்ள ஒரு கூடு, வேறுபட்ட வடிவங்களிடையே ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உத்தி ஒரு படைப்பாளின் அல்லது படைப்பிலக்கியத்தில் காணப்படும் தனிமைக் கூறுகளின் ஒட்டு மொத்தம், மொழியின் இயல்பான கட்டமைப்பிலிருந்து மாறுபட்ட பிறழ்ச்சிகள், சொற்றொடர் அடிப்படையிலின்றி முழுப் படைப்பிலுமுள்ள மொழியியற் கூறுகளுக்கிடையே காணப்படும் உறவுகள் என்று ஐந்து வகையான விளக்கங்கள் காணப்படுகிறது.”⁵

“வெறும் வார்த்தைக் கோவை மட்டும் ஒருவனை எழுத்தாளன் ஆக்குவதில்லை. வார்த்தைச் சொட்டும் அதன் பிரயோகமுந்தான் அவனை எழுத்தாளன் ஆக்குகிறது. இந்தப் போக்கே பாணி (Style) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பாணி ஒவ்வொருவருக்கும் தனி”⁶ என்பார். நாவலாசிரியன் தான் காண்பவற்றையோ உணர்த்த வேண்டியவற்றையோ தனக்கே உரிய முறையில் கூறுவது மொழிநடை. ஒரு ஆசிரியர் வெளியிட விரும்பிய உணர்ச்சிகளைத் தெளிவாகவும், முழுமையாகவும், கச்சிதமாகவும் வெளியிடுவதே சிறந்த நடையாகும்.

மொழிநடையின் தோற்றம்

உரைநடையும், கவிதையும் அக்காலச் சூழலுக்கேற்ப கருத்துக்களுக்குரிய வடிவங்களாக விளங்கின. தொழிற் புரட்சிக்குப் பின்னர் பல நிலைகளிலும் மாறுதல்கள் தோன்றியது போலவே மொழியமைப்பிலும் அதன் நடையிலும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன.

மொழிநடை பற்றிய செய்தி தொல் காப்பியத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது என்பதை

இ. சுந்தரமூர்த்தி பின்வருமாறு கூறியுள்ளார். “தொன்மை இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் நால்வகை உரையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. பாட்டிடை வைக்கப்பெற்ற பொருட் குறிப்பால் அமைவது. பாட்டின்றி உரை மட்டும் வருவது எனக் குறிக்கப் பெறுமிடங்களில் உரையாசிரியர்கள் கூறும் குறிப்புகள் உரை நடை வகை அமைப்பின் தொன்மையை காட்டுகின்றன”⁷ என்று கூறியுள்ளார்.

இலக்கணத்தில் மட்டுமின்றி இலக்கியம் கல்வெட்டு ஆகியவற்றிலும் உரைநடை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

மொழிநடை பற்றிய அறிஞர்கள் விளக்கம்

“நடை என்பது படைப்பாளன் ஆளுமையை புலப்படுத்துகின்ற ஒன்று மட்டுமன்று, அவனுடைய அறிவுக்கூர்மை ஆன்மீக உணர்வு காலத்தன்மை ஆகியவற்றையும் வெளிப்படுத்துவது”⁸ என்பார் சி.இ. மறைமலை.

“அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரிவது போல எழுத்தின் அழகு அதன் நடையில் வெளிப்படும் இந்த நடையும் காலத்திற்குக் காலம் ஆளுக்கு ஆள் வேறுபட்டே விளங்கும்”⁹ என்பார் அ.ச. ஞானசம்பந்தன்.

ஆசிரியர் புலமைத் திறனும் இலக்கியத்தின் வெற்றியும் நடைச்சிறப்பால் தான் வெளிப்படும். எந்த நடையில் சொல்ல வேண்டும் எப்படிச் சொல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்து படைப்பின் மொழிநடை அமைதல் வேண்டும்.

“நடை என்பது கலைப் படைப்பின் உயிரோட்டமாக அமையும் இயல்புடைய ஒழுங்கு முறையாகும். படைக்கப்படும் ஒவ்வொன்றும் தலையும் காலும் உடலும் உள்ள ஓர் உயிரினம்போல படைக்கப் படுதல் வேண்டும். முதலும் நடுவும் ஈறும் பொருத்தமுற ஒன்றோடொன்று பொருத்தப்பட வேண்டும்”¹⁰ என்கிறார் சு. பாலச்சந்திரன்.

நடைக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள ஈடுபாட்டினை சு.பிரபாகரி கூறுகையில் “நடை என்பது நல்ல கருத்தினை உடைய ஆடையே (புற நுசநளள முக புழரபாவள) என்று அலெக்ஸாண்டர் போப் கூற அவருடைய கருத்தினை மறுப்பவராக சார்லஸ் என்பார் நடை என்பது எழுத்தாளரின் மேலாடை அன்று மேனியே”¹¹ என்பார்.

“அன்றாட வாழ்வில் ஒரு மனிதன் மொழியை பயன்படுத்தும் முறைக்கும் நாவலில் பயன்படுத்தும் முறைக்கும் வேறுபாடு உண்டென்பர்”¹² என்பார் ஜெ. நீதிவாணன்.

சாண்டில்யன் தன்னுடைய நாவல்களில் வரலாற்றுக்கால பேச்சு வழக்கைப் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இவருடைய நாவல்கள் அமைந்துள்ளன. இந்தப் பயன்பாடே இவருடைய மொழி நடையைக் காட்டும் சான்றுகளாகும். கதை மாந்தர் சிலர் வழியாக மொழியைப் பயன்படுத்தும் போது சுவையுணர்வை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும்படி பயன்படுத்தியுள்ளார்.

சாண்டில்யன் மொழிநடை

நல்லதொரு நடை அமைய வேண்டுமாயின் மிகச் சிறந்த படைப்பாளியின் இலக்கியப் படைப்புகளைப் பயில வேண்டும். நடையைப் பொறுத்த மட்டில் முதலில் எழுதும் பொருளைக் குறித்து கவனிக்க வேண்டும். படைப்பாளர் வாழ்கின்ற சமுதாயத்தின் நடைமுறைகள் பலவற்றையும் எழுத்தில் கொண்டுவருகின்ற காரணத்தால் சமுதாய வழக்காறுகள் பலவற்றையும் படைப்பாளரின் நடை எடுத்துக் காட்டுகிறது. சாண்டில்யன் வரலாற்றுப் படைப்பாளர். அவர்தம் படைப்புகளில் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் மொழியியல் தகவல்களைப் படைத்திருக்கிறார். அப்படைப்புகள் அக்கால மக்களின் வாழ்வியல் பண்பாடு, பழக்கவழக்கம்,

சமுதாய நடைமுறைகள் முதலானவற்றை வெளிகாட்டுவனவாக அமைகின்றன. சாண்டில்யன் நாவல்களில் காணப்படும் மொழிநடைக் கூறுகளைப் பின்வருமாறு பகுக்கலாம்.

நடை

1. வினா விடை நடை
2. உவமை நடை
3. விளக்க நடை
4. கடிதநடை
5. இரட்டைக்கிளவி
6. அடுக்குத்தொடர்
7. பழமொழி

வினா விடை நடை

கதைப்போக்கில் சுவை கூட்டவும் பாத்திரங்கள் தங்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் வினா விடை நடை பயன்படுகிறது. வினா விடை நடையின் மூலம் படைப்பாளர் தம் மன ஓட்டங்களைப் பாத்திரங்களின் வழியாக வெளிப்படுத்த வினா விடை நடை பயன்படுகிறது.

மன்னன் மகள் நாவலில் நிரஞ்சனாதேவியிடம் இருந்து தூது சென்ற கரிகாலனுக்கும் பிறும்ம மாராயனுக்கும் இடையில் நடக்கும் விவாதம்.

“சந்தேகம் ஏற்படத்தான் செய்தது. ஆனால் தாங்கள் அரசுகுமாரியின் தூதுவரா அல்லவா என்பதைப் பற்றியதல்ல” என்றான் பிறும்ம மாராயன்.

“வேறு எதைப்பற்றி?”

“எதைப் பற்றியதாயிருந்தாலும், அதைப்பற்றி இப்பொழுது பேசுவெண்டிய அவசியமில்லை.”

“பின் எப்பொழுது பேசலாம்?”

“எப்பொழுது பேசலாமென்று எனக்குத் தோன்றுகிறதோ அப்பொழுது.”

“தங்களுக்கு எப்பொழுது தோன்றுமோ?”
“நிச்சயமாகச் சொல்ல முடியாது.”¹³

சாளுக்கிய மன்னனிடம் அகப்பட்டுக் கொண்ட கரிகாலன், சாளுக்கியனை நம்ப வைப்பதற்காக உண்மைகளையும் பொய்களையும் கலந்து பேசுகிறான்.

விளக்க நடை

படைப்பாளன் தான் கதைக் களத்தில் வெளிப்படுத்தும் பாத்திரங்களையும் இடத்தையும் சூழல்களையும் எழுத்தின் வழியில் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறு வெளிப்படுத்த பயன்படுவது விளக்க நடை. விளக்க நடை ஒன்றின் பரிமாணத்தைக் காட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது.

இளையபல்லவன் காஞ்சனாதேவியைச் சந்தித்த சில நாழிகைகளுக்குள்ளாகவே அவள் அரச பரம்பரையைச் சேர்ந்தவளாக இருக்க வேண்டும் என ஊகித்து, அவளை அரசகுமாரி என அழைக்கிறான். ஊகத் திற்கான காரணங்களை,

“அதனால் அவர் கடாரத்தின் இளவரச ராயிருக்க வேண்டுமென்று தீர்மானித்து விட்டீர்களா?” என்று கேட்டாள் அரச குமாரி.

“அதனால் மட்டுமல்ல, அரசகுமாரி. நீங்கள் என்னை வரவேற்ற தோரணை, வாளைப் பிடித்த முறை, இவற்றிலிருந்து நீங்கள் ஏதோ ஓர் அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களென்று தீர்மானித்தேன். உங்கள் தந்தை பெயரைக் கேட்டதும் என் கற்பனை நிச்சயப்பட்டது” என்றான் இளைய பல்லவன்.”¹⁴

யவன நாட்டு வணிகர்களால் வளர்க்கப்படும் தூது புறாவின் திறமைகளைப் பற்றி இளையபல்லவன் காஞ்சனாதேவிக்கு விளக்குகிறான்.

உவமை நடை

உவமை என்பது சொல் ஒப்புமை என்று பொருள் படும். ஒரு பொருளைப் பற்றிக் கூறும்போது அதனை விளக்க மற்றொரு பொருளுடன் ஒப்புமைப் படுத்தி விளக்குவது உவமை ஆகும்.

“தெரியாத பொருளைத் தெரிந்த பொருளோடு போல, புரைய என்பன போன்ற இணைப்புச் சொற்களால் ஒப்பிட்டு விளக்குவதே”¹⁵ உவமையாகும். புலனாகாத பொருட்களைப் புலப்படுத்துவதும் கேட்போரை மகிழ்வித்தலுமே உவமையின் பயன். தொல்காப்பியர்,

“வினை பயன் மெய் உரு என்ற நான்கே வகை பெற வந்த உவமைத் தோற்றம்”¹⁶ என்று உவமை பிறக்கும் நிலைக்களன்களை விளக்கியுள்ளார்.

படைப்பாசிரியர்கள் தம் படைப்பில் அழகூட்டுவதற்கும் எளிதாகப் பதிய வைப்பதற்காகப் பொருத்தமான இடங்களில் உவமைகளைக் கையாள்கின்றனர். எளிமையும், இனிமையும் வாய்ந்த உவமை என்பது சொல்லும் பொருளை எளிதில் விளக்குவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற உத்தியாகும்.

ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மூன்று நாவல்களிலும் ஆசிரியர் கையாண்டுள்ள உவமைகள் இங்கு நேரடியாகக் கொடுக்கப்படுகின்றன.

உவமை 1

“அரிஞ்சயன் புனை போல் நடந்து வெளியே வந்து”¹⁷

“அவன் ஆராய்ச்சி விழிகள் பஞ்சணையில் கிடந்த அந்த அஞ்சுகத்தின் எழிலலைகள் மீது கடலலைகளைத் தாவிச் செல்லும் கடற் பறவைகளைப் போலத் தாவிச் சென்றன.”¹⁸

உவமை 2

“புவழகியின் மலர் விழிகளும் அதே வியப்பைக் காட்டியதன்றிப் பவள உதடுகளும் திறந்து”¹⁹

கடித நடை

கடிதம் எழுதும் வழக்கம் சங்ககாலத்தில் இருந்தே நடைமுறையில் உள்ள பழக்கம் ஆகும். முதலில் ஓலையிலும், அதன் பின்பு துணிகளிலும், தற்பொழுது

காகிதங்களிலும் எனக் கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப அது எழுதப்படும் பொருள்கள் தான் மாறியிருக்கிறதே தவிர, கடிதம் எழுதும் வழக்கம் இன்னும் இருந்துகொண்டே தான் இருக்கிறது. சாண்டில்யன் நாவல்களிலும் கடித நடை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

“மேலைச்சாளுக்கிய நாட்டில் உறையும் கீழைச்சாளுக்கிய நாட்டு இளவரசர் விஷ்ணுவர்த்தன விஜயாதித்தபுதி அவர்களுக்கு மதுராந்தகனான இராஜேந்திர சோழ தேவனின் பிரதம படைத்தலைவர் அரையன் இராஜராஜன் மகள் செங்கமலச் செல்வி எழுதிக்கொள்வது”.²⁰

இரட்டைக்கிளவி

“இரட்டைக்கிளவி இரட்டை வழித்தே”²¹ என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா இரட்டைக்கிளவியின் இலக்கணம் கூறுகிறது.

ஒரு சொல் இருமுறை வரும்போது அவற்றைப் பிரித்தால் பொருள் தராமலிருக்குமானால் அது இரட்டைக்கிளவி எனப்படும். ஒன்றின் பண்பை உணர்த்தவும் செயல்களைச் சுட்டவும் ஆசிரியர் இரட்டைக்கிளவியைப் பயன்படுத்துகிறார்.

சாண்டில்யன் நாவலில் இனிமை, எளிமை, அச்சம், கோபம் முதலான இரட்டை கிளவிகளைப் பயன்படுத்தி இலக்கிய இன்பம் தருகிறார். இதனைப் பின்வரும் சான்றுகளால் அறியலாம்.

மூன்று நாவல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள இரட்டைக்கிளவி சொற்கள் அடிக்குறிப்புகள் இன்றி நேரடியாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

‘தழுதழு’, ‘கலகல’, ‘வழவழ’, ‘பளபள’, ‘படபட’, ‘தடதட’, ‘விடுவிடு’, ‘கடகட’, ‘தளதள’, ‘விடுவிடு’, ‘முணுமுணு’, ‘கரகர’, ‘கிககிக’, ‘சலசல’, போன்ற இரட்டைக்கிளவி சொற்களை இந்நாவலில் பயன்படுத்தியுள்ளார் நாவலாசிரியர்.

அடுக்குத் தொடர்

ஆசிரியரின் நடையினை அழகுபடுத்தக் கூடியவற்றுள் அடுக்குத் தொடரும் ஒன்று. ஒரே சொல் அடுத்தடுத்து வந்து பிரித்தால் பொருள் தருவனவாய் அமைவது அடுக்குத் தொடர் எனப்படும். இதனை கதைக்குச் சிறப்புச் சேர்க்கும் பொருட்டு ஆசிரியர்கள் கையாளுகின்றனர். இரட்டைக்கிளவி போன்றே மூன்று நாவல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள அடுக்குத்தொடர்கள் அடிக்குறிப்புகள் இன்றி நேரடியாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

‘தொட்டுத் தொட்டு’, ‘கவ்விக் கவ்வி’, ‘எழும்பி எழும்பி’, ‘அமிழ்ந்து அமிழ்ந்து’, ‘திருதிரு’, ‘திரும்ப திரும்ப’, ‘கடக்கக் கடக்க’, ‘அசக்கி அசக்கி’, ‘மிரள மிரள’, ‘அணு அணு’, ‘அசைந்து அசைந்து’, ‘எழுந்து எழுந்து’, “நின்று நின்று ஆடினாள்.”²² போன்ற அடுக்குத் தொடர் நடைகளை இந்த இருநாவல்களிலும் ஆசிரியர் கையாண்டுள்ளார்.

பழமொழி

“நுண்மையும் சுருக்கமும் ஒளியுடமையும் எண்மையும் என்றிவை விளங்கத் தோன்றி குறித்த பொருளை முடித்தற்கு வருஉம் ஏது நுதலிய முதுமொழி என்ப”²³

தொல்காப்பிய நூற்பா பழமொழியினை முதுமொழி எனக் கூறுகிறது.

“வாழ்க்கையில் உயிர்ப் பண்பும், உணர்வுப் பண்பும், அறிவுப் பண்பும் பழமொழிகளில் கருவாக அமைந்து வாய்மொழி இலக்கியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது”²⁴ எனவும் கூறுவர்.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த பழமொழிகளை எழுத்தாளர்கள் எல்லோருமே தங்களின் படைப்புகளில் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இதே போல் நாவல்களிலும் பழமொழிகள் அனைவராலும் அறியப்பட்டவை என்பதனால் விளக்கமின்றி நேரடியாகக்

கொடுக்கப்படுகின்றன. நாவல்களில் தமிழ்ப் பழமொழிகளும், வடமொழிப் பழமொழியும், ஆங்கிலப் பழமொழியும் இடம் பெற்றுள்ளன.

“எல்லாம் ஏட்டுச் சுரைக்காய்தானே!”²⁵

“காதலன் குருடன் என்ற தமிழ்ப்பழமொழியை மெய்பித்து விட்டீர்.”²⁶

“குலைக்கிற நாய்கள் கடிப்பதில்லை”²⁷

“இளங்கன்று பயமறியாது”

என்றொரு தமிழ்ப் பழமொழியையும் வீசினான் படைத்தலைவன்.”²⁸ இது போன்ற ஏராளமான பழமொழிகள் நாவலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

முடிவுரை

நடையின் விளக்கம், மொழி நடையின் தோற்றம், மொழி நடை பற்றிய அறிஞர்கள் விளக்கம் முதலியவை பற்றி இக்கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் சுருக்கமாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. சாண்டில்யன் நாவல்களில் வினா விடை நடையும், உவமை நடையும் எல்லோருக்கும் எளிதில் புரியும் வண்ணமும், அதனுடன் புரியாத சில வார்த்தைகளுக்கு விளக்க நடையும் சில இடங்களில் கற்பனை நடையும் இடம்பெற்றுள்ளன. சொல்நிலையில் இரட்டைகிளவியும், அடுக்குத் தொடரும், பழமொழிகளும், இடம், காலம், பண்பாடு, சூழல் அவற்றுக்குள் தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு மொழி நடைகளில் பல வகையான நடை உத்திகளை கையாண்டு நாவல்களை சிறப்படையச்செய்துள்ளார் நாவலாசிரியர்.

அடிக்குறிப்பு

1. தமிழ்ப் பேரகராதி, தொகுதி - 4, ப. 2145

2. மேலது. ப.2146
3. The Oxford English Mini Dictionary, Fourth Edition p. 20
4. கிரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி, பக். 605 - 606
5. ஜெ. நீதிவாணன், நடையியல், ப.39
6. சிதம்பர ரகுநாதன், இலக்கிய விமர்சனம், ப. 130
7. இ. சுந்தரமூர்த்தி, முற்போக்கு இலக்கியத் திறன், ப.71
8. சி. இ. மறைமலை, இலக்கியமும் சமூகவியலும், ப.71
9. அ. ச. ஞானசம்பந்தன், இலக்கியக் கலை, ப.117
10. சு. பலச்சந்திரன், இலக்கியத் திறனாய்வு, ப.21
11. எஸ். வையாபுரிபிள்ளை, இலக்கியச் சிந்தனைகள், ப.12
12. சு. பிரபாககரி, இலக்கியத் திறனாய்வும் கொள்கைகளும், ப. 104
13. மன்னன் மகள்., ப.134
14. கடல் புறா, பாக.1., ப.69
15. அர. சிங்கார வடிவேலன், சங்க இலக்கிய உவமைகள், ப.23
16. தொல்., பொருள்., நூற்.1218
17. ம.ம., ப.202
18. ம.ம., ப.205
19. யவன ராணி., ப.119
20. ம.ம., ப.305.
21. தொல்., உவ., நூற். 22
22. க.பு., பாக.2., பக்.167
23. தொல்., செய்., நூற். 170.
24. சு.சக்திவேல் நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு ப.112.
25. ம.ம., ப.8.
26. ய.ரா., ப.134.
27. க.பு., பாக.2. பக். 60.
28. க.பு., பாக.3. பக்.534.